

Основные факторы и меры, влияющие на среднюю продолжительность жизни в СССР/России: антиалкогольные кампании и снижение нитратно-нитритного загрязнения окружающей среды

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва, РФ)

Ростат в 2020 г. прогнозирует значительное ежегодное сокращение численности россиян. Оно может достигнуть к 2030 г. до 1 млн. человек в год. В обзоре проводится обобщение и анализ многочисленных реформ и антиалкогольных кампаний, начиная со времен Ивана III (XV-XVI вв.) до М.С. Горбачева (XX в.). Ряд антиалкогольных мер оказались полезными для страны и народа еще до революции 1917 г. К ним можно отнести четыре российских алкогольных/винных монополий. Они предоставляли исключительное право государству на производство спиртных напитков и их сбыт. Позитивное влияние на здоровье населения Руси оказали некоторые сформированные традиции, например, кофейная традиция, завезенная из Европы Петром I, и продолженная Екатериной II в С.-Петербурге; чайные традиции, широко распространенные в Москве, и продолженные в купеческой среде; общества трезвости, одним из которых являлось Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. Однако, характерной особенностью многих реформ и преобразований на Руси, в Российской империи, СССР, России, начиная от построения политических систем до борьбы с алкоголизмом, была непоследовательность в планах и действиях государственной власти. То, что начинали одни представители власти, спустя какое-то время полностью или почти полностью разрушали приходящие им на смену другие ее представители. Нередко местные начальники в своем рвении угодить вышестоящим руководителям доводили до абсурда любую разумную идею («перегибы на местах»). В советское время антиалкогольные кампании часто заканчивались не повышением, а снижением средней продолжительности жизни. Однако свои неумелые действия официальные власти старались затушевать. В ряде случаев они искажали последствия принимаемых или антиалкогольных мер, приписывая проводимым реформам то, что было достигнуто другими мерами, способами, подходами, наконец, другими людьми («награждение не причастных, наказание невиновных»). Антиалкогольная кампания, начатая под руководством М.С. Горбачева, привела к глубокому политическому, экономическому и финансовому кризису. По сути дела, именно эта «горбачевская» кампания была одной из тех, которые подготовили распад СССР и привели, по мнению ведущих политиков мира, к «крупнейшей геополитической катастрофе века». Именно эта кампания положила начало тем событиям, в результате которых СССР потерял больше населения, чем в двух мировых войнах. Справедливыми оказались слова некоторых западных политиков и стратегов: **с русскими нельзя воевать. Русских силой победить нельзя. Русских можно победить лишь без войны, когда у власти оказываются недалёковидные политики, готовые за деньги, похвалы, прелюдии, или по простоте душевной предавать интересы своей страны.** Кроме антиалкогольных кампаний в Российской империи, СССР/России, в обзоре анализируется снижение нитратно-нитритного фона существования современного человека. Действие этого фона жители СССР/России ощутили на себе после 1957 г., когда был объявлен курс на химизацию сельского хозяйства, с целью догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Снижение нитратно-нитритной нагрузки на организм человека в СССР еще до начала «горбачевской» антиалкогольной кампании (во времена Брежнева-Андропова-Черненко) привело к повышению средней продолжительности жизни в начале 80-х гг. XX в. Это повышение составило 3-4 года, а за 10 лет прирост численности населения достиг 24.1 млн. чел. Однако, эти результаты (1980-1985), которые были получены еще до прихода М.С. Горбачева к власти, приписали к «достижениям антиалкогольной кампании М.С. Горбачева». Критический анализ, проведенный в настоящем обзоре, может внести ясность и более глубокое понимание тех факторов и мер противодействия распространению алкоголизма, которые влияли на среднюю продолжительность жизни и демографическую ситуацию в Российской империи, СССР и в либерально-демократической России. Этот анализ, проведенные обобщения и, вытекающие из них рекомендации, могут оказать влияние на снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повысить среднюю продолжительность жизни и улучшить демографическую ситуацию в России.

Ключевые слова: антиалкогольные кампании, демографическая ситуация в России, нитратно-нитритный фон существования человека, оксид азота и диоксид азота, средняя продолжительность жизни, циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала

«Нас должно быть больше, мы должны жить дольше». Демографическая поправка 2020 г. к Конституции РФ

«А Вы, товарищ, что Вы лично сделали, чтоб меньше стало смерти на земле». Олег Митяев (р.1956), советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актёр. Член Союза писателей России. Народный артист Российской Федерации.

Введение

Существует множество факторов, влияющих на продолжительность человеческой жизни. Одни (случайные) факторы человеку неподконтрольны, другие – во многом зависят от образа жизни самого человека – характера питания, занятий физическими упражнениями, наличия полноценного сна, отсутствия или наличия вредных привычек и т.д. Продолжительность человеческой жизни, как это особенно ярко выяснилось в XX – XXI вв., зависит не только от материальных факторов. Она зависит так же и от представлений человека о самом себе, и, о своем месте в мире. В те времена, когда были сильны представления о человеке, как микрокосме, о том, что человек имеет духовную и материальную составляющие, не могли появиться мысли о возможности миллиардных сокращений численности населения планеты Земля. Регулирование численности населения с помощью концентрационных лагерей, продуктов питания, пищевых добавок, пандемических заболеваний – это изобретения новейшего времени. Эти аспекты мы не могли не назвать, потому что они уже отразились не только на численности населения СССР/России, но и на численности населения всего мира. Однако эти аспекты мы не будем рассматривать. Они еще ждут своих исследователей.

Однозначно сказать, как долго живут люди, употребляющие спиртные напитки, и какова средняя продолжительность жизни алкоголика, нельзя. Все зависит от индивидуальных особенностей людей, от того, с какого возраста начала формироваться потребность к алкоголю, и от общего количества потребляемого алкоголя в течение суток, недели, месяца, года и т.д. Многие люди не могут отказаться от вредных привычек (в том числе и от употребления алкоголя), что может привести к преждевременной смерти. Однако встречаются и парадоксы, когда алкоголики умирают в возрасте 90–95 лет, а трезвенники не доживают и до пенсионного возраста. Вопрос о том, можно ли увеличить продолжительность жизни антиалкогольными кампаниями и снижением нитратно-нитритного фона существования современного человека, волновал и продолжает волновать врачей, биологов, ученых и чиновников различного уровня, в том числе работавших и работающих в Академиях наук СССР/России, Академиях медицинских наук СССР/России, Министерствах здравоохранения СССР/России [1–15, 18–230]. В обзоре анализируются два фактора – алкоголизм, который был известен на протяжении нескольких веков [2–15], и, нитратно-нитритный фон существования современного человека, проявивший себя в полной мере во второй половине XX в [61, 68, 84, 85]. Именно эти два фактора и борьба с ними в разное время, с точки зрения автора, уже внесли свое влияние на продолжительность жизни наших современников. Однако далеко не все потенциальные возможности только этих двух факторов были использованы в СССР/России.

История вопроса

До XIV в. на Руси крепких напитков не знали. Употребляли слабоалкогольные напитки крепостью не более 1–6 %: пиво, брагу, медовуху и квас. В древней Руси не употребляли кофе, китайский, индийский

или цейлонский чай. Вместо этих напитков заваривали кипрей (Иван-чай) и многочисленные травяные/травяные сборы. В период культурных связей с Византией на Русь завозили красное греческое вино, которое употребляли только по церковным праздникам представители «лучших» людей княжества. Эти напитки были не более 12 %. Употребляли их только разбавленными водой (в разных пропорциях от 1/2 до 1/20), так же как это делали в Греции и Византии [9]. Древнерусские былины, сказки и повести упоминают о княжеских застольях, на которых «ломались столы». Это были частные застолья, которые устраивали князья для своих бояр [9]. Первые упоминания о виноградном спирте («аква вита») появились во второй половине XIV в. (1386 г.).

В XV в. на Руси появилась технология возгонки хлебной водки (20–25%). Однако такие напитки были достаточно дорогими и поэтому не получили широкого распространения. **Первая российская алкогольная монополия** была учреждена в XV в. (1474 г.) Иваном III (1440–1505, Государь всея Руси с 1462 по 1505) и действовала до 1533 г.

В XVI в. (во времена Ивана IV, Грозного) на Руси уже хорошо познакомились с крепкими напитками. Власти Московского государства далеко не всегда боролись с пьянством. Были периоды, когда, желая пополнить казну, власти развивали питейные заведения и поощряли употребление алкоголя среди широких слоев населения до тех пор, пока не осознали: «так жить дальше нельзя». Это было во времена Ивана IV (Грозного, 1530 – 1584), в так называемый, начальный период становления протопарламента. В эти годы (начиная с 1549 г) становление парламентаризма на Руси стало осуществляться с помощью созывов «Совета всея земли» – Земских соборов по примеру Церковных соборов. До этого все важные вопросы решались «прямым» волеизъявлением граждан на Вече. Таким образом, начальный период существования протопарламента (1549–1584), первый/начальный период распространения алкоголизма и борьбы с ним были, так или иначе, связаны с деятельностью Ивана IV (Грозного).

Австрийский дипломат XVI в. Сигизмунд фон Герберштейн (1486 – 1566) в книге в русской литературе, обычно именуемой «Записки о Московии» («*Rerum Moscoviticarum Commentarii*», лат. – буквально «Записки о московских делах», 1549), писал, что в Московии/России алкогольные напитки можно было пить только по праздникам. Поэтому иностранцев, привыкших умеренно пить каждый день, селили в отдельные слободы. Однако по традициям русского гостеприимства того времени гостей полагалось напоить допьяна дорогими напитками. Говоря о традициях на Руси, автор написал кратко, но убедительно: «Посланников всемерно стараются употить!!!», Сигизмунд фон Герберштейн. *Записки о Московии*. Издание 1813 г. Книга С. Фон Герберштейна была переведена на европейские языки, что сделало ее основным источником знаний о Московии/Руси. По сути дела, эта книга была первым путеводителем по Руси, поскольку давала всестороннее описание страны, включая культуру, обычаи, отношение к гостям (русское гостеприимство), религию, политику, историю и теорию русской политической жизни [9].

Стоглавый собор – поместный собор Русской церкви и земский собор, состоявшийся в середине XVI в. (23 февраля – 11 мая 1551) и проходивший в Успенском соборе Кремля с участием царя Ивана Грозного и представителей Боярской думы – впервые отметил у некоторых церковнослужителей и монашествующих особ недостаток трезвости. В это же время упоминается о пьянстве и в мирской литературе того времени. Достаточно назвать «Повести о горе-злосчастии» (анонимное стихотворное древнерусское произведение XVII века, сохранившееся в единственном списке XVIII века и имеющее литературное происхождение). Вторыми по популярности были «Повести о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове» (русская сатирическая повесть конца XVI – начала XVII века) и «Повести о бражнике, како вниде в рай» (сатирическая повесть о пьющем человеке, попавшем в рай). Тем не менее, в 1552 г. царь Иван IV (Грозный, 1530 – 1584), вернувшись после победы над Казанью, распорядился построить для опричников особый дом, названный им татарским словом «кабак». В этом доме можно было пить алкогольные/слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Однако блюда при этом не подавали (аналог современного бара). Впервые такое заведение с официальным названием «кабак» в России появилось в 1563 году, а к концу XVI в. такое название для казенного питьевого дома стало традиционным. Однако, русский «кабак» отличался от татарского «кабака» тем, что в Казанском Ханстве кабаком называли постоялый двор, где можно было отдохнуть, и, где подавались блюда и напитки. Спустя некоторое время «кабаки» стали называть «царскими кабаками», «кружечными домами». И только в середине XVIII в. «кабаки» получили определение – «питейные заведения». С открытием подобных заведений напитки в домашних условиях почти перестали производить. Все или почти все, кто имел для этого достаточно средств, хотели провести время «в людном месте». Весьма любопытен тот факт, что первые официальные единицы измерения жидкости носили названия мер из первых «баров»: ведро, стопа, кружка и др. [9].

В начале XVII в. (1618 г.) первому русскому царю из династии Романовых Михаилу Федоровичу Романову (1596–1645, правил с 1613 года), китайский посол передал в качестве подарка ароматные сухие листья чая. Однако, чай не пришелся по вкусу в царском дворе (возможно потому, что не знали о необходимости его заварки и употреблять не листья, а надосадочную жидкость). После чего чай забыли на 20 лет. К середине XVII в. (1654 г.) русский посол получил в дар несколько тюков чая от монгольского хана. Чай снова стали пробовать в царском окружении. Горькие и жесткие сухие листья снова не пришлись по вкусу. К счастью догадались заварить его в кипятке. Когда распробовали жидкость над листьями чая, монгольский подарок не только понравился, но и поднял на ноги царя во время его недомогания и плохого самочувствия. После этого стали заказывать листовой чай из Китая и других заморских стран. Затем чай стали «пить с молоком и коровьи маслом».

Во второй половине XVII в., в годы правления сына царя Михаила Федоровича, Алексея Михайловича

Романова (1629 – 1676, царь с 1645 г.) усилилась центральная власть. Вводилась вторая по счету государственная монополия в стране на продажу алкогольных напитков (1652–1681), а значит, подобное заведение обязано было брать специальное разрешение на продажу и закупать спирт только у казенных винокуренных предприятий [9]. Оформилось крепостное право (Соборное уложение 1649); воссоединена с Русским государством Украина (1654). Во второй половине XVII в. на Руси ведро (12–14 литров) «горячего вина» крепостью 20–24% стоило от 50 коп. до 1 рубля (4–8 копеек за 1 литр). В то время зарплата ремесленника составляла около 40–50 копеек в месяц, поэтому для многих представителей ремесленников такой напиток был малодоступным. Начиная с правления царя Алексея Михайловича Романова (1629–1676) земские соборы созывались почти постоянно, постепенно трансформируясь в регулярный законосовещательный орган при царе. Ситуация с употреблением алкоголя на Руси в середине XVII в. сложилась очень серьезная. В этой связи царь Алексей Михайлович вынужден был в 1652 г. созвать Земский собор, на котором решалась судьба питейных заведений. Тогда власти ограничили число таких заведений, а продавать на вынос разрешили не более одной чарки. Но побороть привычку народа было не так просто. Водку покупали ведрами, так как привычных сегодня бутылок не было. Одна такая емкость «живительной водицы» или «горячего вина», как указывалось выше, вмещала около 12–14 литров напитка. Интересный факт: по весу определяли качество водки. Если ведро (14 литров) весило 30 фунтов (около 13.6 кг), то алкоголь считался хорошего качества, не разбавленный. Если больше – хозяйина ждала суровая разборка. К слову, сегодня тоже можно прибегать к подобным методам проверки. Один литр чистой 40% водки весит ровно 953 грамма [1–4, 9]. После Земского собора 1652 г. «кабаки» закрылись. Вместо них появились небольшие питейные заведения. Популярными становятся такие, как трактир/корчма, где стали продавать закуски, чего до этого не практиковалось.

Начиная с конца XVII в. Петр I (1672–1725) впервые осознал, что бороться с пьянством и алкоголизмом путем запретов – занятие малоэффективное, если не полностью бесполезное. Во время своей заграничной «стажировки», посетив Голландию, русский царь увидел, как часто вместо крепких напитков иностранцы употребляют кофе. Он и сам пристрастился к кофе. Вернувшись обратно на родину, Петр I издал специальный указ, повелевающий всем подданным пить кофе и в частном порядке, и на официальных ассамблеях. **В 1696 г. Петр I учредил третью государственную монополию на алкогольные напитки.** Однако уже через 20 лет, в 1716 г., тот же царь ввел свободу винокурения в России, обложив производителей «винокуренной пошлиной».

Начиная с XVIII в. благодаря стараниям Петра I, кофе в России довольно быстро превратился в популярный и дешевый напиток. В 1724 г. по указу Петра I было открыто 15 трактиров для иностранцев, привыкших к кофейной традиции. В 1740 г. уже по указу императрицы Анны Иоанновны был открыт первый ко-

фейный дом. **Екатерина II (Великая) (1729–1796)**, у которой было пониженное артериальное давление, отличалась еще большей любовью к кофе, чем Петр I. Поэтому во времена Екатерины II растет число кофеен. В Петербурге была мода на все заграничное. Благодаря этой моде русские потребители познакомились с *нугой, марципаном, мороженым, шоколадом, конфетами и бисквитами*. В XVIII веке появились кондитерские, которые специализировались исключительно на *десертах*. Они быстро вытеснили «конфетные лавки», в которых сладости продавались навывнос. В кондитерских же *пирожные, торты и эклеры* можно было не только заказать домой, но и съесть за столиком.

В первой половине XIX в., во времена Александра I (1777–1825), а именно, в 1812–1816 году, здание, построенное в середине XVIII века на Невском проспекте, 18 стало называться «Китайское кафе» («Le Café chinois»). Главная особенность этого кафе состояла в декоре, выполненном в китайском стиле. Популярным это заведение стало не только из-за диковинного убранства, но и наличия читальни со свежей отечественной и зарубежной прессой. Потом это здание было передано И.Г. Нейману и К.Б. Котомину под апартаменты для торговцев. В 1834 г. в доме И.Г. Неймана – К.Б. Котомина была открыта одна из самых знаменитых отечественных кофеен – «Кафе Вольфа и Беранже» (S. Wolff & T. Beranget), а кондитерская вскоре стала литературным клубом. Пили здесь кофе А.С. Пушкин (1799–1837), М.Ю. Лермонтов (1814–1841), Т.Г. Шевченко (1814–1861), Ф.М. Достоевский (1821–1881), А.Н. Плещеев (1825–1893), Н.Г. Чернышевский (1828–1889), и многие другие литераторы. Однако кафе вошло в историю не в последнюю очередь из-за А.С. Пушкина. В 30-е годы XIX в. поэт был завсегдагтаем Литературного кафе Вольфа и Беранже. И сейчас фигура Пушкина представлена при входе в кафе: «он по-прежнему сидит». В последний раз А.С. Пушкин был здесь около 16 часов 27 января 1837 года. Именно в этой кондитерской 27 января 1837 года А.С. Пушкин встретился со своим секундантом Константином Данзасом, с которым поехал на роковую для себя дуэль с Жоржем Дантесом. В 1877 г. кондитерская была закрыта. На её месте был открыт элитный ресторан Ф.О. Лейнера, который часто посещали музыканты В этом же доме в ресторане Ф.О. Лейнера 20 октября 1893 г. П.И. Чайковский (1840–1893) выпил стакан сырой воды, после чего 25 октября 1893 г. он умер от холеры.

Несмотря на то, что чай в Российской империи знали, по крайней мере, с 1654 г. **первые чайные появились в России – спустя 228 лет (1882)**, что было значительно позднее появления первых кофеен. Однако очень быстро чайные (особенно в Москве и Московской губернии) стали повсеместным явлением – открывались у почтовых станций и железнодорожных вокзалов, вдоль трактов, рядом с рынками и театрами. К чаю предлагали свежее испеченный хлеб и сбитое масло, сливки и сахар, исконно русские *коврижки, баранки и пряники*. Начищенные до блеска самовары украшались горячими бубликами и баранками, а в плетеных корзинках всегда лежали сухари и сушки.

Во второй половине XIX в. в Российской империи уже на государственном уровне была предпринята «борьба с пьянством и алкоголизмом». Принятое в 1863 году «Положение о трактирном заведении» определяло общественное питание в столице Российской империи. Этот закон определял работу питейных заведений, которым разрешалась торговля алкоголем. В конце XIX в. впервые в Российской империи стали говорить о 40% алкогольном напитке – «водке» [4]. Этот алкогольный напиток стали связывать с именем великого русского химика Д.И. Менделеева (1834–1907). Однако Менделеев известен всему миру, прежде всего, тем, что открыл Периодический закон химических элементов (1869), названный его именем. Тем не менее, еще раньше (1865) Д.И. Менделеев защитил докторскую диссертацию, в которой изложил свое учение о растворах. Тема докторской диссертации Д.И. Менделеева «О соединении спирта с водой» (Общественная польза., 1865. 119 с.) [3]. Поэтому неудивительно, что именно Д.И. Менделеев был привлечен к созданию специальной комиссии по регламентации употребления алкоголя (1883). Эта комиссия должна была разработать принципы, в соответствии с которыми в Российской империи должны были привить населению культуру питья, чтобы «научить смотреть на водку как на элемент застолья, а не как на средство, вызывающее сильное опьянения и забвение». Д.И. Менделеев не пил крепкие напитки, предпочитая хорошее красное вино. Однако один из его старших братьев злоупотреблял алкоголем, Сам Д.И. Менделеев считал, «чтобы получать удовольствие, а не проблемы, с водкой, как и с огнем необходимо обращаться должным образом». В 1883 г. он писал: «Неужели, в самом деле, положение наше таково, что в «кабаке», казенном или частном, должно видеть спасение для экономического быта народа, т.е. России, и в водке, да и в способах ее потребления искать исхода для улучшения современного состояния дел народных и государственных?» Таким образом, Д.И. Менделеев не «придумал водку», как это принято думать в России и за рубежом. Он лишь впервые вывел оптимальные современные пропорции для водки и именно этим термином, на официальном уровне, стал называть крепкий алкогольный напиток. До этого ее называли по-разному: «вареное вино», «хлебное вино», «кормча», «огненная водица». Сам термин «водка» считался жаргонным до этого, происходил от уменьшительного «вода», «водица» и применялся только по отношению к лекарственным настоякам на основе спирта [1–5].

В конце XIX века Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) – государственный деятель Российской империи, министр внутренних дел (1906–1911) и председатель Совета министров (1906–1911) провел ряд законопроектов, которые вошли в историю как *стольпинская аграрная реформа*, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Его основная идея состояла в том, чтобы обустроить Россию так, чтобы страна богатели и развивалась. «Нам нужна Великая Россия, а не великие потрясения» – девиз всей его государственной деятельности. Среди других мероприятий Столыпина на посту председателя Совета министров особое значение имели *введение земства в западных*

губерниях, ограничение автономии Великого княжества Финляндского и изменение избирательного законодательства. П.А. Столыпин был одним из тех государственных деятелей, кто поддерживал церковные и светские общества трезвости. С конца XIX века при активной поддержке государства в России действовало большое число церковных и светских обществ трезвости. Крупнейшим таким обществом было Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. Создано оно было в 1898 г. по инициативе настоятеля церкви на Обводном канале в Петербурге священника Рождественского А.В. (1872-1905) [10]. Эта организация распространила свою работу на всю страну, печатала 4 журнала, опубликовала сотни

книг, брошюр и листовок, содержало библиотеки и школы. Братство организовало Всероссийские съезды (1912 и 1914) с докладами о мерах борьбы с пьянством и алкоголизмом. Только в С.-Петербурге действовало 6 отделов братства, которые объединяли 70 тыс. чел. Люди, вступившие в братство, давали в храмах зарок воздержания от вина и других алкогольных напитков. Просуществовало это братство двадцать лет – до 1918 г. [10]. **Несомненно, церковные и светские общества/братства трезвости оказали положительное действие на рост средней продолжительности жизни в России. По количественным показателям потребления алкоголя Россия никогда не была «впереди планеты всей» (рис 1 а, б).**

Рис. 1. Потребление алкоголя в Российской империи, СССР/России по сравнению с другими странами мира а) годовое потребление алкоголя на душу населения в разных странах (19-20 вв.) и б) в (21 в.). Источники: http://data.euro.who.int/hfad/shell_ru.html Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB) Европейское региональное бюро ВОЗ, апрель 2014; tools.t30p.ru

Четвертая монополия на продажу алкогольных напитков в Российской империи была введена в 1894 г. министром финансов Сергеем Юльевичем Витте (1849–1915). За считанные годы роль доходов от монополии стала настолько значимой по сравнению с остальными статьями бюджета, что сам бюджет, пополняемый от продажи алкогольных напитков, прозвали «пьяным». С начала 1910-х годов различия между разными классами трактирных заведений усилились, и фактически они разделились на две группы. Первая группа включала в себя заведения, торгующие крепкими напитками. В нее входили: первообразные заведения первого отделения (это могли быть как рестораны и кафе, так и трактиры), в которых торговля крепкими напитками могла осуществляться в течение всего года «по вольной цене». В Петербурге таких заведений было около 100. Вторую группу составляли заведения, которые не имели права на торговлю крепкими алкогольными напитками, но в них подавались вина, пиво, ликеры и т. п., и они также делились на несколько самостоятельных подгрупп. Это были пивные «лавки» и «погреба» с продажей горячей пищи. Трактиры, рестораны и гостиницы были как с продажей, так и без продажи крепких напитков; кофейные. В эту же группу входили постоянные дворы; чайные и съестные – самая многочисленная группа, насчитывавшая свыше 600 заведений. Далее следовали столовые и кухмистерские; кухмистерские «для устройства пиршеств», т.е. фактически недорогие банкетные залы; «меблированные комнаты со столом»; буфеты при кинематографах; пивные. В Российской империи до 25% доходов составляли доходы от продажи алкогольных напитков в казенных учреждениях и акцизные сборы с оптовой и розничной продажи. Накануне введения сухого закона по бюджетной росписи на 1914 г. национальный доход был определен в сумме 3522 млн. руб., и самой крупной его статей был доход от казенной винной монополии – 935,8 млн. руб. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, в России была запрещена продажа спиртных напитков. Вначале был введён запрет как обычная мера, сопровождающая мобилизацию. Затем, 22 августа 1914 года, было объявлено, что запрет сохранится на всё время войны. Этот запрет постепенно был распространён не только на водку, но также на вино и пиво. Эти годы (конец XIX в. и первые десятилетия XX в.) были годами наиболее эффективной государственной политики в отношении регулирования потребления алкогольных напитков в России.

В советское время антиалкогольные кампании проводились с периодичностью 20–30 лет, чтобы подрастающее поколение не забывало о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Однако после окончания периода борьбы с пьянством и алкоголизмом партия и правительство вспоминали о том, что есть потенциальные возможности наполнить бюджет деньгами и издавали новые законы о возобновлении широкого производства и максимально удобной для потребителя торговли спиртными напитками. Непоследовательность в планах и действиях государственной власти приводило к тому, что многие решения и кампании напоминали «броуновское движение». То, что начинали одни представители власти, спустя какое-

то время полностью или почти полностью разрушали другие ее представители, а местные начальники в своем стремлении угодить вышестоящим руководителям нередко доводили любую разумную идею до абсурда («перегибы на местах»). Вреда от реформ и антиалкогольных кампаний было больше, чем пользы. Поэтому многие современники хотели сказать в то время большим и малым начальникам: «чем так делать, лучше вообще ничего не делать». Очень часто после очередной реформы или кампании так же хотелось произнести слова из басни И.А. Крылова: «А Вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь». **Оценок положительного влияния антиалкогольных кампаний также никто не проводил, потому что не было положительного влияния от этих антиалкогольных кампаний для страны, населения и для здоровья отдельного человека.**

Антиалкогольная кампания 1918–1923 годов (так называемый «ленинский период»). Первая антиалкогольная кампания была «получена» большевиками в «наследство» от Царского правительства. Сразу после прихода к власти Петроградский реввоенсовет издал приказ от 8 ноября 1917 г., который гласил: «впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких «алкогольных напитков». Однако 26 августа 1923 г. ЦИК СССР и СНК СССР издали постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР.

Антиалкогольная кампания 1929 года («сталинский период»). Правительство СССР и местные власти «по требованию трудящихся» начали борьбу с пьянством и алкоголизмом, которая привела к массовым закрытиям «пивных заведений», и переоборудованием их в безалкогольные столовые, чайные и кафе. Начал издаваться журнал «Трезвость и культура» (1929), который пропагандировал здоровый образ жизни. Эта антиалкогольная кампания была распространена и на слабые алкогольные напитки. В частности, были закрыты крупные пивоваренные заводы в Москве, Ленинграде и в других крупных городах СССР, что привело к снижению потребления пива. Однако при этом процветало самогоноварение.

Антиалкогольная кампания 1958 года («хрущевский период»). В конце 50-х гг. XX в. стало ясно, что ранее проведенные меры борьбы с алкоголизмом недостаточны. 28 января 1958 года в СССР началась антиалкогольная кампания. Выступая в Минске, Н.С. Хрущев (1894–1971) объявил, что «пришло время резко поставить вопрос о борьбе с пьянством, и с теми, кто варит самогон». Поэтому в том же 1958 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками». Запрещалась продажа водки во всех предприятиях торговли общественного питания (кроме ресторанов), расположенных на вокзалах, в аэропортах, на привокзальных и пристанционных площадях. Не допускалась продажа водки в непосредственной близости от промышленных предприятий, учебных заведений, детских учреждений, больниц, санаториев, в местах массовых гуляний и отдыха. **Однако, эта борьба с алкоголизмом и пьянством, не увенчалась повышением средней продол-**

жительности жизни. Более того, спустя 2 года после начала этой борьбы прекратился рост средней продолжительности жизни в СССР. Еще через 2 года начался первый затяжной 18-летний период снижения средней продолжительности жизни в СССР (рис.2) [61]. Неумелое управление государством и

многими структурами, которые должны были бы разумно служить людям с позиций всей совокупности знаний, выработанных в мире по борьбе с алкоголизмом, привело к самым негативным результатам. В массовом сознании все антиалкогольные кампании в СССР воспринимались как инициативы не против пьянства, а против народа.

Рис. 2. Продолжительность жизни в СССР/России, США, Франции, Швеции и Японии (1946–2002 гг.).

Первоначально предполагали, что 18-летнее снижение средней продолжительности жизни в СССР, связано с употреблением большого количества алкоголя. Однако непонятно было, почему у женщин, которые употребляли алкоголь в меньших количествах, чем мужчины, наблюдается такая же динамика средней продолжительности жизни [61]. Отличие для женщин заключалось в том, что такая же кривая проходила немного выше по оси ординат (в среднем на 5–7 лет), чем у мужчин (большая продолжительность жизни у женщин по сравнению с мужчинами) [61]. Потом было установлено, что это явление снижения средней продолжительности жизни обусловлено ростом нитратно-нитритного фона существования человека в СССР/России [61]. По оси абсцисс – календарный год, по оси ординат – продолжительность жизни, годы. Источники: Human Mortality Database.

СССР 60–70-х XX в. («брежневский период») был страной пьющих людей. В 60-е годы рядовой советский гражданин в год выпивал в среднем 4.6 литра алкоголя, к «застойным» 70-м цифра эта выросла почти в 2 раза – до 8.45 литров, а к началу 1980-х – этот показатель достиг 10.5 литров зарегистрированного алкоголя. **По статистике брежневских времён 2% умерших мужчин – это жертвы алкогольных отравлений, а около 25% отравлений и приблизительно столько же суицидов происходят в состоянии алкогольного опьянения.** В целом ежегодно из-за причин, связанных с алкоголем, в СССР умирало около 500 тыс. человек, что вполне сопоставимо с населением областного города. Количество населения в СССР в последнее десятилетие существования страны составляло от 264.5 млн. чел. (1980) до 293 млн. чел. (1991). **Интересно отметить, что ежегодная убыль населения в либерально-демократической России (в разные годы население России – около**

142–149 млн. чел.) составляла тоже 300–900 тыс. чел. Эти потери также сопоставимы с численностью областного города. Однако причины ежегодной убыли населения были разными в советское время и в либерально-демократической России. Согласно выступлению Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина от 01.11.2008: «Россия, с одной стороны, страна, где самыми высокими темпами растет количество долларовых миллиардеров. А с другой стороны – по данным Российской Академии Наук (РАН), за годы реформ самые бедные стали в два раза беднее, а в целом 80% населения в материальном плане от реформ больше потеряли, чем приобрели». Если учесть, что за 30 лет либерально-демократических преобразований из России были вывезены богатства страны на триллионы долларов (преимущественно в США и Великобританию), то возникает вопрос: зачем, кому, и, для чего были необходимы такие реформы? Вывозили не те 80% населения, которые в материальном плане стали в два раза беднее и от реформ больше потеряли, чем приобрели. Вывозили из страны своих детей и материальные богатства те 10–15% населения, которые в старости надеялись обрести свой покой и благополучие вдали от России. С одной стороны военно-патриотическое воспитание для 80% населения и их детей, подготовка будущих защитников отечества; которые будут сражаться до последней капли крови за Родину, не отдав ни пяди родной земли. С другой стороны, обучение преимущественно в Лондоне и Нью-Йорке детей 10–15% населения, которые смогут избежать службы в армии и останутся жить и работать в услужении наших вечных экономических, военных и политических/идеологических противников. Где последовательность в планировании, построении и обустройстве российского государства? Кто этим должен заниматься?

В этой связи интересно вспомнить, что бизнесмен и миллиардер Борис Абрамович Березовский (1946–2013) был одним из самых молодых коммунистов (в 1975 г. ему исполнилось 29 лет). В 32 года он стал Лауреатом премии Ленинского комсомола (1978). Б.А. Березовский был гражданином СССР (1946–1991), России (1991–2013), Израиля (1993–1996). В 1996 г. он отказался от гражданства Израиля, оставаясь гражданином России до конца жизни, и, проживая в качестве политического беженца в Великобритании с 2003 г до своей кончины 23 марта 2013. Какие герои нужны России? Как Б.А. Березовский? Или как те, кто отдал свою жизнь за «ни пяди родной земли»? Непоследовательность в действиях руководителей Российской империи, СССР и России была, есть и еще, наверное, долго будет оставаться нашей третьей бедой. О первых двух наших бедах вспоминать не будем. Сама жизнь о них напоминает чаще, чем бы всем нам этого хотелось.

Для многих руководителей, которые не знают куда двигаться – «движение – это все, конечная цель – ничто». Чего стоят для всех нас реформы в науке, образовании, здравоохранении, пенсионные реформы, денежные реформы, как в советские времена, так и во времена либерально-демократической России? Перечислять можно бесконечно долго. Сюда же относятся антиалкогольные кампании в советские времена.

Однако об этом рядовые люди и руководители страны не только узнают, но и прочувствуют на себе через многие годы. А пока, в начале 80-х гг. XX в., члены Политбюро ЦК КПСС М.С. Соломенцев (1913–2008) и Е.К. Лигачев (р. 1920) вместе с Ю.А. Андроповым (1914–1984) полагали, что одной из причин стагнации советской экономики является алкоголизм, особенно в среде людей рабочих специальностей. Если управление страной не может быть привилегией аристократических сословий и любой рабочий или кухарка, получив должное образование, могут управлять страной, то почему бы не попробовать в этой должности уже известных лиц? Тем более, что Ю.А. Андропов рекомендовал М.С. Горбачева на самую высокую должность в стране, а Маргарет Тэтчер (1925–2013) перед Рональдом Рейганом (1911–2004) хорошо охарактеризовала М.С. Горбачева («мне он понравился»), и, таким образом дала ему «благословение» от Запада.

Антиалкогольная кампания 1985–1987 г. 7 мая 2020 г. исполнилось 35 лет после начала антиалкогольной кампании, которая началась спустя два месяца после прихода к власти М.С. Горбачева и получила название «горбачёвской». Эта кампания положила начало тем событиям, в результате которых СССР потерял больше населения, чем в двух мировых войнах. Была организована эта антиалкогольная кампания в самом начале Перестройки (в так называемый период «ускорения»). В это время СССР имел вторую экономику мира. Сегодня у нас только шестая – седьмая (по разным данным). По прогнозам американских экономистов в докладах ЦРУ отмечали, что, несмотря на имеющиеся трудности, СССР останется несокрушимым до середины XXI в. Однако М.С. Горбачев в своих действиях и реформах превзошел все ожидания врагов СССР. 7 мая 1985 года было принято

Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»). Вдогонку было принято Постановление Совмина СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогонварения»), которыми предписывалось всем партийным, административным и правоохранительным органам решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, причём предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи. 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогонварения», который подкреплял эту борьбу административными и уголовными наказаниями. Соответствующие Указы были приняты одновременно во всех союзных республиках. В рамках последней государство ввело беспрецедентные меры – больше, чем в 2 раза выросли цены на водку.

Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьёзный ущерб советской бюджетной системе. За 1–2 года антиалкогольной политики ежегодный розничный товарооборот в среднем сократился на 16 млрд. рублей. Урон для бюджета оказался неожиданно велик: вместо прежних 60 млрд. рублей (около \$90 млрд.) дохода пищевая промышленность принесла 38 млрд. в 1986 году и 35 млрд. рублей в 1987. До 1985 года продажа алкогольных напитков давала около 25% поступлений в бюджет от розничной торговли. За счёт высоких цен на алкогольную продукцию удавалось снижать цены на хлеб, молоко, сахар и другие продукты. Убытки от сокращения продажи спиртного компенсированы не были. Ситуацию усугубила лихорадочная активность по борьбе с нетрудовыми доходами. В массовом порядке разрушали теплицы в приусадебных хозяйствах. Устраивали облавы на таксистов. Разбирали «лишние» этажи в домах. Все решалось силовыми методами. Все делалось не ради страны, ее народа, а ради самоутверждения. Фактически к концу 1986 года (через 1.5 года пребывания М.С. Горбачева у власти) бюджет страны рухнул. Этому также способствовало снижение цен на нефть. В СССР продажа нефти помогала стране финансово выживать. В значительной степени этому также помогало эмбарго арабских стран. Однако после снятия эмбарго цены на нефть стали стремительно падать. Правительство Л.И. Брежнева не хотело или не могло решить накопившиеся экономические проблемы, которые могли сказаться при любом изменении ситуации в мире. Это показало несовершенство системы управления. Ко всему прочему война в Афганистане также была экономически невыгодной Советскому Союзу.

Последствия антиалкогольной «горбачевской» программы. После начала борьбы с пьянством в стране было закрыто большое количество магазинов, торговавших ликёро-водочной продукцией. Нередко на этом комплекс противоалкогольных мероприятий заканчивался. Километровые очереди за «водкой по талонам» в народе окрестили «петлей Горбачева». «Сухой закон» привел к тому, что в ход пошли снотворные, транквилизаторы, о существовании которых большинство пьющих даже не догадывались. То-

гда же впервые был зафиксирован интерес к наркотикам, что впоследствии привело к высокой смертности от передозировок. Народ на мотив тогдашнего шлягера про Комарово распевал: «На недельку, до второго, закопаем Горбачева. Откопаем Брежнева, будем пить по-прежнему».

«Горбачевская» антиалкогольная кампания привела к уничтожению 30% виноградников, что превышало потери во время Великой Отечественной войны (22%). Эта антиалкогольная кампания чрезвычайно негативно отразилась на винодельческой отрасли и ее сырьевой базе – виноградарстве. Виноградники вырубались в России, на Украине, в Молдавии и других республиках СССР. С 1985 по 1990 год площади виноградников в России сократились с 200 до 168 тыс. га, восстановление раскорчёванных виноградников сократилось вдвое, а закладка новых вообще не производилась. Среднегодовой сбор винограда упал почти в 2 раза по сравнению с периодом 1981–1985 годов с 850 тыс. до 430 тыс. тонн.

Самая большая потеря заключалась в том, что были уничтожены уникальные коллекционные сорта винограда. Например, был полностью уничтожен сорт винограда «эким-кара», компонент знаменитого в советские годы вина «Чёрный доктор». Особо жёстким гонениям подвергалась селекционная работа. В результате травли и ряда безуспешных попыток убедить М.С. Горбачёва отменить уничтожение виноградников некоторые ведущие ученые-селекционеры покончили жизнь суицидом. Достаточно назвать директора Всесоюзного НИИ виноделия и виноградарства «Магарач», доктора биологических наук, профессора Павла Яковлевича Голодригу (1920 – 1986). В Молдавии было уничтожено 80 тыс. гектаров виноградников из 210 тыс. Директор молдавского винзавода «Сгісова» Валентин Бодюл (р.1951), утверждал, что людей по выходным заставляли выходить с топором и рубить виноград, а те, кто пытался защитить виноградники, получали 14–15 лет тюремного заключения. Во время отпуска в Крыму Егора Кузьмича Лигачева повезли в «Массандру». Там за 150 лет существования знаменитого завода хранились образцы выпущенных вин – винотека. Подобные хранилища имели все известные винзаводы мира. Однако, по заявлению некоторых ответственных лиц, Е.К. Лигачёв сказал: «Эту винотеку надо уничтожить, а „Массандру“ закрыть!» Лишь благодаря вмешательству Первого секретаря ЦК КПСС Украинской ССР В.В. Щербицкого (1918–1990) удалось спасти уникальную винотеку завода «Массандры» [8]. Позднее, в своем интервью 2010 года Е.К. Лигачев выступил с опровержением вырубки виноградников по указанию «сверху». Он заявил, что это не соответствует действительности, а он сам в Массандре никогда не был. Отказался от идеи вырубки виноградников по указанию «сверху» и М.С. Горбачёв. Он по-прежнему считает, что никогда не настаивал на уничтожении виноградников: «то, что лозу «повырубали», это были шаги против меня». В интервью 1991 года утверждал: «Закоренелого трезвенника из меня в период антиалкогольной кампании пытались сделать». О том, что М.С. Горбачев сам всегда употреблял спиртные напитки, знали все. Также знали о том, что аспиран-

там и докторантам ни в коем случае нельзя было отмечать успешные защиты своих диссертаций. Можно было только приготовить чай с бутербродами. В противном случае ВАК СССР мог отменить результаты голосования членов Совета по защите диссертаций, а сам Совет – распустить. В те же годы ухудшились отношения с Болгарией, Венгрией и Румынией, где были подписаны многолетние контракты на поставку вина в СССР. Министерство Внешней торговли СССР (Внешторг СССР), отказавшись закупать вино в указанных выше странах, предложил компенсировать упущенную выгоду заключением новых контрактов на другие товары.

Антиалкогольная кампания оказала мощное влияние на рост теневой экономики. Продажа сахара выросла на 18% (с 7850 тыс. тонн в 1985 г. до 9280 тыс. тонн в 1987 г.). Выросло самогоноварение, эксперты подсчитали, что на самогоноварение ушло 1.4 млн. тонн сахара, что дало 140–150 млн. декалитра самогона. За самогоноварение в 1985 г. было привлечено к ответственности 30 тыс. чел., в 1986 г. – 150 тыс., а в 1987 г. – 397 тыс. чел. Продажи клея БФ выросли с 760 тонн в 1985 до 1000 тонн в 1987 г. В меньшей степени выросли продажи жидкости для чистки стёкол – с 6.5 тыс. тонн до 7.4 тыс. тонн. Увеличился рост продажи дихлофоса – с 115 до 135 млн. баллонов. В 1987 г. произошло более 44 тысяч отравлений на алкогольной почве (погибло 11 тысяч человек), число зарегистрированных Минздравом наркоманов выросло с 9 до 20 тысяч. С латентным периодом в 2 года (1987) проявились истинные последствия антиалкогольной кампании М.С. Горбачева (рис.1) [61]. А в народе все чаще стали вспоминать комбанерско-трактористское прошлое Генерального секретаря КПСС и сожалеть о том, что оно так быстро закончилось: «лучше Генеральный секретарь на тракторе или комбайне, чем тракторист во главе партии и государства». Бывший первый заместитель Председателя КГБ СССР В.Ф. Грушко в своих воспоминаниях «Судьба разведчика» прокомментировал итоги антиалкогольного похода следующим образом: получен целый букет проблем: астрономический скачок теневых доходов и преступное накопление первоначального частного капитала, бурный рост коррупции, исчезновение из продажи сахара в целях самогоноварения. Короче, результаты оказались прямо противоположными ожидаемым, а казна недосчиталась огромных бюджетных сумм, возместить которые оказалось нечем. К моменту прихода М.С. Горбачева к власти внешний долг СССР составлял \$17.5 млрд. К моменту его ухода только на ежегодное обслуживание внешнего долга уходило \$21 млрд.

Начавшийся в 1987 г. экономический кризис в СССР и недовольство антиалкогольной кампанией были такими, что вынудили советское руководство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. В результате борьбы с алкоголизмом по оценкам экспертов среднее потребление спиртного на душу населения заметно превысило исходный уровень к 1994 году, что привело в качестве последствий «горбачевской» антиалкогольной кампании к совершенно катастрофическому росту смертности в России. В 2005 г. в одном из своих интервью по слу-

чаю 20-летия антиалкогольной кампании М.С. Горбачев заявил: «Из-за допущенных ошибок хорошее большое дело закончилось бесславно». Какими методами проводили антиалкогольную кампанию, таков и результат. Важно еще, кто эти кампании проводил и проводит, и, какие цели раньше стояли, сейчас стоят, и, будут стоять в дальнейшем во время проведения антиалкогольных компаний. Если цель проведения антиалкогольной кампании, как можно больше самим начальникам «освоить» денег – результат будет плачевным, какие бы суммы для этого не выделялись.

Заключение. Проанализировав антиалкогольные кампании на Руси, в Российской империи, СССР и в либерально-демократической России в достаточно широком временном интервале, мы обнаружили много мифов. Далеко не всегда такие кампании приводили к росту средней продолжительности жизни. Были случаи, когда последствия их оказывались катастрофическими для народа и страны. Вместе с тем мы неоднократно указывали, что ряд антиалкогольных мер, традиций и действия обществ трезвости оказались успешными и полезными для страны и народа еще до революции 1917 г. Одна из основных особенностей антиалкогольных кампаний, проводимых в дореволюционное время, состояла в том, что в их проведении участвовали священники. Часто такие кампании проводили с молитвой, обращенной к Богу, и мыслями о человеке, как носителе частички Божественной души. Мало кто помнит, что слово «лаборатория» возникло в средние века. Оно образовано двумя составляющими: «labor», лат. – труд, работать и «oratorium» – молельня, молиться, произносить речь. В момент возникновения этого слова кодекс естествоиспытателей предписывал, чтобы любое исследование начиналось с молитвы, а лаборатория была разделена на две части – место для молитв и место для работы. Задачи, цели и качество научных статей отвечало тем высоким требованиям, которые человек предъявлял к самому себе, находясь в постоянном диалоге с Богом. В XX в. изменилось отношение «человека к человеку», деньги, гранты и «интересы желудка» потеснили место для молитв, и, вторая часть лаборатории стала использоваться в качестве обеденной зоны или зоны для принятия пищи, распития чая, кофе и алкогольных напитков. Однако в научной среде эти напитки, как правило, употребляли в очень незначительных количествах. Чаше всего научных сотрудников считали и считают трезвенниками, за небольшими исключениями.

Возвращаясь вновь к теме нашей статьи, заметим, что ряд антиалкогольных мер, традиций и действия обществ трезвости оказались успешными и полезными для страны и народа. К ним можно отнести четыре российских алкогольных/винных монополий, предоставляющие исключительное право государству на производство спиртных напитков и их сбыт. Позитивное влияние на здоровье населения Руси оказали некоторые сформированные традиции, например, кофейная традиция, завезенная из Европы Петром I, и, продолженная Екатериной II в С.-Петербурге; чайные традиции, широко распространенные в Москве, и, продолженные в купеческой среде; цер-

ковные и светские общества трезвости, одним из которых являлось Всероссийское Александро-Невское братство трезвости.

Советский опыт борьбы с алкоголизмом никогда не основывался на принципе врача: «не навреди». В его основе не было бережного отношения к человеку. Никто уже не рассматривал человека, как носителя «частички Божественной души». Партийные чиновники, желающие любой ценой добиться успеха, никогда не спешили делать добро, потому что они либо не знали, либо не хотели знать основной принцип жизни доктора Фридриха-Иосифа Гааза (1780–1853): «спешите делать добро». С детства их учили поворачивать реки вспять и утверждать самих себя на любом вверенном им посту. Они хорошо знали принцип И.В. Мичурина (1855–1935): «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Они не знали, что, на самом деле, может оказаться верным другой принцип: «мы не можем ждать милостей от природы, после всего, что мы с ней сделали». Общей характерной особенностью многих реформ и преобразований на Руси, в Российской империи, СССР, России, начиная от построения политических систем, до борьбы с алкоголизмом была *непоследовательность в планах и действиях государственной власти*. То, что начинали одни представители власти, спустя какое-то время полностью или почти полностью разрушали другие представители. Вместе с тем государственная монополия на производство и сбыт алкогольной продукции в СССР не позволяла опускать планку качества алкогольных напитков до такого уровня, как это произошло в либерально-демократической России. Сейчас, в наши дни, даже в фирменных магазинах невозможно купить такого качества коньяк, который можно было найти в буфете любого театра или хорошего кинотеатра, не говоря уже о специализированных магазинах.

Что же необходимо делать, чтобы не было таких негативных последствий антиалкогольных кампаний, какие были в советский период? С нашей точки зрения антиалкогольные кампании должны проводиться так, чтобы народ не воспринимал борьбу с алкоголизмом как борьбу правительства с собственным народом. Алкогольные напитки никогда нельзя запрещать. Их просто не нужно рекламировать, пропагандировать, выставлять в крупных магазинах и супермаркетах, небольших и маленьких магазинах на всеобщее обозрение, как это делают в барах. Для алкоголя, табачных изделий и «товаров для взрослых» должны быть отведены специальные места, например, на нулевом этаже. В настоящее время в России запрещена реклама табачных изделий. Возможно, настанет время, когда герои популярных фильмов не будут пить по поводу и без повода на больших экранах кинотеатров и телевизоров. Сколько можно было бы избежать аварий за рулем, если бы красивые экранные герои не «заливали» свое горе или свой успех алкоголем, а потом бы не садились за руль автомобиля, как в кино, так и в реальной жизни. И, наконец, качество алкогольной продукции. Чтобы не сказать, что оно стало катастрофически низким, ограничимся более мягкой формулировкой: качество «оставляет желать лучшего». Всегда остается вопрос: «кому это нужно, чтобы было такое качество?».

Ранее мы анализировали влияние снижения нитратно-нитритного фона существования современного человека в СССР/России [61]. Действие этого фона жители СССР/России ощутили на себе после 1957 г., когда был объявлен курс на химизацию сельского хозяйства, с целью догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Снижение нитратно-нитритной нагрузки на организм человека в СССР еще до начала «горбачевской» антиалкогольной кампании (во времена Брежнева-Андропова-Черненко) привело к повышению средней продолжительности жизни в начале 80-х гг. XX в. Это повышение составило 3–4 года, а в не-

которых регионах до 5 лет (рис. 2). Однако, эти реальные достижения (1980–1985), которые были достигнуты с участием сотрудников Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР (рис.3, 4) [61, 67] еще до прихода М.С. Горбачева к власти, приписали к «достижениям антиалкогольной компании М.С. Горбачева». Критический анализ антиалкогольных кампаний, проведенный в настоящем обзоре, может внести ясность и более глубокое понимание тех факторов, которые влияли на среднюю продолжительность жизни и демографическую ситуацию в Российской империи, СССР и в либерально-демократической России (рис. 5, 6 а, б).

Рис. 3. В 1983 г. исследования сотрудников Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР были включены в Отчет академика-секретаря Отделения физиологии АН СССР П.Г. Костюка [67], как одно из наиболее важных исследований за 20-летний период (1963-1983)

Рис. 4. В 1983 г. работа была отмечена одной серебряной (Я.И. Ажипа, профессор, инструктор Отдела науки ЦК КПСС) и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (Л.П. Каюшин, профессор; Е.И. Никишкин, младший научный сотрудник; В.П. Реутов, старший научный сотрудник). Золотая медаль ВДНХ СССР была вручена Ю.А. Овчинникову, академику, вице-президенту АН СССР, без участия которого вряд ли на эту работу кто-либо из ответственных лиц обратил внимание. Последующие годы (1990-2020) только укрепили мнение о том, что проект состоялся благодаря поддержке академика, вице-президента АН СССР Ю.А. Овчинникова и Я.И. Ажипы, профессора, инструктора Отдела науки ЦК КПСС.

Рис. 5. Работа, выполненная в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, неоднократно была представлена на выставках АН СССР и РАН. Однако после смерти вице-президента АН СССР Ю.А. Овчинникова (1934-1988), несмотря на поддержку академика РАН П.В. Симонова (1926-2002) и академика РАН и АН Беларуси В.Н. Гурина (1938-2007) достичь успеха 1983 г. не удалось.

Потребление алкоголя в России и СССР на душу населения

Число больниц и поликлиник в России с 1940 по 2013 гг (тыс.)

Рис. 6. В годы либеральных реформ снижение средней продолжительности жизни объясняли алкоголизацией населения (1990–2010) (2 а), хотя Россия, как указывалось выше, никогда не была «впереди планеты всей» по количеству употребляемого алкоголя (рис. 1 а, б). При этом, как правило, не указывали на катастрофическое сокращение числа больниц и поликлиник (1990–2015) (2 б).

Под предлогом того, что сегодня больницы, поликлиники и медицинские центры технически устарели, и, не соответствующим современным требованиям медицинского обслуживания населения, произошло сокращение («оптимизация») численности больниц и поликлиник. До последнего времени количество междучреждений функционировало меньше, чем в 40-х гг. XX в. Это привело к тому, что в некоторых регионах для получения простейшей медицинской помощи больным пациентам необходимо было ехать

100–300 км. Только в связи с пандемией Covid-19 и приходом нового правительства в 2020 г. положение с количеством больниц, поликлиник и их технической оснащённостью стало быстро и существенно изменяться в сторону значительного улучшения.

За 30 лет либерально-демократически преобразований Россия недосчиталась почти 40 млн. чел. А тем, кто остался из работающих (около 70 млн. чел.) олигархи говорят, что их тоже можно сократить на 80% (4-х человек из 5-ти работающих) и экономика

страны этого не заметит [18–20]. Для обслуживания Трубы, перекачивающей нефть и газ в Европу, как подсчитали западные эксперты, нужны лишь 15 млн. человек в России [20]. С точки зрения таких экспертов мы «идем правильной дорогой». С точки зрения Президента РФ В.В. Путина, ситуацию необходимо исправлять. Народы России верят Президенту РФ. Хотелось бы надеяться, что предлагаемые нами меры, которые показали свою эффективность еще во времена Брежнева-Андропова-Черненко, смогут внести свой вклад в дело повышения реальной (а не ожидаемой при рождении) средней продолжительности жизни и численности населения в современной России. Эти меры не требуют дополнительных финансовых вложений.

Напомним лишь, что снижение нитратно-нитритной нагрузки на организм человека в СССР еще до начала «горбачевской» антиалкогольной кампании привело к повышению средней продолжительности жизни в начале 80-х гг. XX в. Это повышение в среднем составило 3–4 года, в некоторых регионах – 5 лет. За 10 лет прирост численности населения достиг 24.1 млн. чел. В современной либерально-демократической России прироста численности населения нет. Несмотря на миграционные процессы, которые пополнили в течение 30 лет население России (во многих других бывших союзных республиках положение еще хуже), они так и не смогли свести к нулю количественную убыль народов России. В настоящее время, несмотря на значительную поддержку правительства РФ демографических программ, текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения, которая ускоряется с 2015–2016 гг. (исключение было в 2014 г., когда произошло присоединение Крыма). Никакая ежегодная миллиардная государственная поддержка семей, материнский капитал или миграционные процессы не могут компенсировать естественную убыль населения России. Не помогает решить задачу и национальный проект «Демография» на 2019–2024 гг. стоимостью 3.1. триллиона рублей, согласно целям

которого естественная убыль населения должна сократиться до 127.4 тысячи человек в 2020 г., а к 2024 г. полностью остановиться. Однако уже в 2020 г., как уже было указано выше, Росстат прогнозирует значительное ежегодное сокращение численности россиян, которое может достигнуть к 2030 г. до 1 млн. человек в год.

Однако легко подсчитать, что убыль населения страны (по разным причинам) составляет в среднем 12 млн. чел. за 10 лет. Из страны уезжают лишь самые высокооплачиваемые сотрудники, в том числе некоторые чиновники, самые известные телеведущие и их дети, самые известные и высоко оплачиваемые режиссеры, артисты и их дети. Кому больше других людей правительство, страна или народ платят, те и уезжают. Это положение легко исправить. Для этого не нужны дополнительные финансовые средства. Чтобы перенести алкогольные напитки, табачные изделия и «товары для взрослых» в специально отведенные места тоже не требуются значительные финансовые средства. Для того чтобы не допускать сцен курения и распития алкогольных напитков на экранах кино и телевидения, не нужно вводить какие-либо запреты. Достаточно ввести госпошлину на фильм, если в нем присутствуют сцены курения и распития алкогольных напитков.

Критический анализ, проведенный в настоящем обзоре, может внести ясность и более глубокое понимание тех факторов и мер противодействия распространению алкоголизма, которые влияли на среднюю продолжительность жизни и демографическую ситуацию в Российской империи, СССР и в либерально-демократической России. Этот анализ, проведенные обобщения и, вытекающие из них рекомендации, могут оказать влияние на снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повысить среднюю продолжительность жизни и улучшить демографическую ситуацию в России. Важно лишь, чтобы в семье, на работе и в стране, каждый человек чувствовал, что он сам и результаты труда необходимы там, где он живет и работает.

Литература:

1. Бондаренко Л.Б. Из истории русской спиртометрии // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. №2. С.
2. Похлебкин В.В. История водки (IX–XX вв.). М.: Интер-Версо, 1991.
3. Сажин В.Б., Панов А.Ю. Национально-культурные и экономические аспекты бражничества в России до и после диссертации Д.И. Менделеева «О соединении спирта с водой» // Успехи в химии и химической технологии. 2007. Т. XXI. № 5(73). С. 95–101.
4. Михайлов О.В. Легенды и были о Менделееве, русской водке и сверхкритических флюидах // Вестник Российской академии наук. 2013. Т. 83. №4. С. 381–384.
5. Родионов Б.В. История русской водки от полугара до наших дней. М.: ЭКСМО, 2011.
6. Элерт А.Х. Русские сибиряки и алкоголь. По материалам Второй Камчатской экспедиции // Наука из первых рук. 2006. Т.12. № 6. С. 64–83.
7. Гребенникова А. Российский алкоголь. Центр политической информации. 2002. С.2 – 31 с.
8. Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России. М.: КомКнига, Едиториал УРСС, 2006. ISBN 5-484-00528-0
9. <https://fb.ru/article/272850/piteynye-zavedeniya-na-rusi>
10. Медведев А.В. Священник Александр Рождественский и созданное им Александро-Невское общество трезвости // С.-Петербург. епарх. ведомости. 2000. № 23. С. 85–93.
11. Николаев А.В. Антиалкогольные кампании XX века в России // «Вопросы истории». № 11. 2008. С. 67–78.

12. Ячменев Г.Г. История винной монополии в России (финансово-правовой аспект). Исполнительное право. 2010. № 2. С. 22–32.
13. Занозина Е.А. Государственно-правовое регулирование питейной деятельности в России с IX по XX вв. (историко-правовой аспект). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность. 12.00. 01.–Теория и история права и государства. 2008. 24 с.
14. Норов В. Казенная винная монополия при свете статистики. Ч. 2. Финансовые результаты винной монополии. Организация винного хозяйства. СПб.: Тип. Н.Н. Клобухова, 1905. 119 с.
15. Питейная монополия. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб. 1890–1907.
16. Зорькин В.Д. «Конституция и права человека в XXI веке», стр. 161, ISBN 978-5-468-00282-7
17. duma.gov.ru/news/48953/
18. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов. Экологические и медико - биологические аспекты, сопряженные с экономикой и социальным развитием в России // Евразийское научное объединение. 2019. №12 (58). Ч. 2. С.153–163. DOI: 10.5281/zenodo.3607584.
19. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов? Социальные и экономические аспекты этой проблемы // Евразийское научное объединение. 2019. №12 (58). Ч. 6. С.453–463. DOI: 10.5281/zenodo.3603838
20. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: с чего начать, чтобы восстановить численность населения России и повысить минимальные размеры оплаты труда и пенсий до европейского уровня // Евразийское научное объединение. 2020. №1(59). Ч.5. С.389–406. DOI: 10.5281/zenodo.3661382
21. https://news.rambler.ru/community/42434320/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink ;
22. <https://eadaily.com/ru/news/2019/07/10/ottok-kapitala-iz-rossii-vyros-v-25-raza-za-polugodie>
23. <https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d8876bdc3>
24. https://www.pravda.ru/news/economics/1460485-rabotniki_nenuzhnaya_rabota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
25. <https://zvezdaweekly.ru/news/t/2018316184-pb6mz.html>
26. Клаузевиц К. О войне. Т. 2. М.: Воениздат. 1941. С. 365.
27. Меморандум 20/1 1948 (перевод Николая Васильевича Саквы по NSC 20/1 // Documents on American Policy and Strategy, 1945–1950 / eds. Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis. – New York: Columbia University Press, 1978. – P. 173–203.
28. Директива СНБ-68 (NSC-68) (Источник: Foreign Relations of the United States. 1950. № 1. P. 237–292; Полный текст NSC 68 был впервые опубликован в журнале «Обозрение военно-морского колледжа». XXVII. №6. Сер. №255 (май/июнь 1975 г.). С. 51–108.
29. Drop Shot. The United States Plan for War with the Soviet Union in 1957. Ed. by A. Brown. – N.Y., 1978. – P. 62.
30. Батчиков С., Кара-Мурза С. Опыт разрушения Советского Союза. – URL: <http://www.kprf.perm.ru/>.
31. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. От начала до наших дней. М.: Алгоритм, 2008.
32. Кожин В.В. Россия. Век XX. – М.: Алгоритм, 2008.
33. Джон Колеман http://webreading.ru/sci/_/sci_history/dghon-koleman-komitet-300.html
34. [The Harvard Project on the soviet social system online Архивная копия от 10 марта 2008 на Wayback Machine (англ.). Harvard College Library.]
35. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гарвардский_проект
36. Выдержка из выступления Президента США Б. Клинтона в Вашингтоне на секретном совещании начальников штабов 24 октября 1995 г. – URL: http://www.compromat.ru/page_9358.htm; Новая доктрина российской политики США? – URL: <http://news.km.ru/>.
37. www.svoboda.org.
38. kommersant.ru/doc/4197409
39. bbc.com/russian/news-49636376
40. morena-morana.livejournal.com/1018764.html?media
41. zen.yandex.ru/Яндекс.Дзен?id...
42. vesti.ru/doc.html?id=710269&cid=1
43. lenta.ru/articles/2014/11/10/death/
44. pnovosti.ru/9995-rossiya_okazalas...samoubiystv.html.
45. [expert.ru/Русский репортер/2019/18/neprerivnyj...](http://expert.ru/Русский_репортер/2019/18/neprerivnyj...)
46. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». Воспоминания и эссе на современные темы. М.: Издательство ЛКИ. 2007. 96 с.
47. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах» // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. №1. С.86–91.
48. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса // Биофизика. 2019. Т.64. №2. С.316–336. DOI: **10.1134/S000630291902011X**

49. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биологической химии. 1995. Т. 35. С. 189–228.
50. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
51. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35–41.
52. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
53. Реутов В.П. Изучение механизмов восстановления нитритных ионов в окись азота в крови и митохондриях печени млекопитающих: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. М: Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Биологический факультет. 1988. 18 с.
54. Реутов В.П. Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф.....дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
55. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде – ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // Успехи физиологических наук. 2003. Т.34.№2. С. 103–128.
56. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1. №11. С.57–63.
57. Реутов В.П. Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133–135.
58. Реутов В.П. Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144–159.
59. Реутов В.П. К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды междунар. конф. IT+M&Ec 2016» (Гурзуф 02.06.–12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глориозова. 2016. С.113–126.
60. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
61. Реутов В.П. Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1 № 1(23). С.56–70.
62. Реутов В.П. Нитратно-нитритный фон существования человека и продолжительность жизни // Евразийское научное объединение. 2016. №3 (15). С.68–76.
63. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансммиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30–58.
64. Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др. Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №4. С.53–73.
65. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др. Молекулярные механизмы действия газотрансммиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т. 48. № 1. С.24–52.
66. Реутов В.П. Проблема «сохранения населения и сбережения народа»: социальные аспекты // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.2. №8 (30). С. 126 – 134.
67. Костюк П.Г., Светайло Э.Н., Ланге К.А. Физиологические науки в Академии наук СССР, 1963–1983 гг. Организация, некоторые итоги и перспективы развития. Л.: Наука, Ленинградское отделение. 1983. 45 с.
68. Ажипа Я.И. Медико-биологические аспекты применения метода электронного парамагнитного резонанса. М.: Наука. 1083. 528 с.
69. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №.3. С. 165 - 174.
70. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями // Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1978. № 9. С. 299–301.
71. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуокиси азота с олеиновой кислотой и тирозином // Докл. АН СССР. 1978. Т. 241. № 6. С. 1375–1377.
72. Нитраты, нитриты и N-нитрозосоединения. Совместная Программа ООН по окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения. Пер. с англ./ ВОЗ. Ред. Е.П. Самыгина. М. Медицина-Женева. ВОЗ.1981. 119 с.
73. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. АН СССР. сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.

74. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1983. № 3. С. 408–418.
75. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского–Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894–899.
76. Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневский Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М. Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382–383.
77. Бердиев У.Б., Реутов В.П. Влияние пестицидов (диквата, гидрела, базаграна, прометрина, которана, атразина, тенорана, зенкора, девринола) на изменение содержания свободных радикалов, а также парамагнитных центров церулоплазмينا, трансферрина и Hb-NO комплексов в крови млекопитающих // Евразийское научное объединение. 2019. №12 (58). Ч. 2. С.97 – 100. DOI: 10.5281/zenodo.3607475
78. Долوماتов С.И., Гоженко А.И., Москаленко Т.Я. и др. Влияние аскорбиновой кислоты на почечный транспорт эндогенных нитратов и нитритов у человека // Экспер. и клин. фармакол. 2005. Т.68. №1. С.50–52.
79. Дубинин А.Г., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Двойственность природы электрических сигналов головного мозга (электрической и электрохимической), отведенных поляризуемыми электродами из инертных металлов // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №2. С. 23–43.
80. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca²⁺-зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №.6. С. 20–25.
81. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11. С. 1264–1272.
82. Есипов Д.С., Горбачева Т.А., Реутов В.П. Влияние умеренной гипоксии на изменение уровня 8-оксо-dG в ДНК, выделенной из печени крыс в присутствии кортексина и нитритов // Физиологический журнал (Киев). 2008. Т.54. №4. С. 68.
83. Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В. и др. Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина // Вестник МИТХТ. 2012. Т.7. № 1. С. 59–63.
84. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69–74.
85. Зенков Н.К., Меньшикова Е.Б., Реутов В.П. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30–34.
86. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный бластомогенез и вирусный лейкозогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30–34.
87. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 – 2016.
88. Комиссарова Л.Х., Реутов В.П., Комиссаров А.Л. Возможность использования некоторых антиоксидантов для восстановления ферригема // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №.6. С.25–26.
89. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1. С. 78–82.
90. Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 369–370.
91. Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // Новости мед.-биол. наук. 2004. №1. С. 41–43.
92. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтаз на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского–Молодкиной // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.
93. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8-2. С.21–27.
94. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского–Молодкиной // Известия РАН. Серия биол. 2015. №1. С.77–85.
95. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // Патогенез. 2008. № 3. С. 68–69.
96. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61–64.
97. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского–Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329–335.

98. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С.117-123.
99. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3-6.
100. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3-6.
101. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3-7.
102. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И. Образование Hb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.55-60.
103. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.К., Крушинский А.Л. Комплексы оксида азота с гемоглобином и парамагнитные металлоферменты в мозге млекопитающих после кратковременной гипоксии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т.116. №8. вып.2. Инсульт. С.8-15.
104. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698-702.
105. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419-423.
106. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53-54.
107. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276-280.
108. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana Temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 - 839.
109. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701-706.
110. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485-503.
111. Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Реутов В.П. и др. Влияние токсического воздействия глутамата и нитрита на содержание циклического ГМФ в нейронах и их выживаемость // Докл. РАН. 1997. Т. 352. № 2. С. 259-261.
112. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биологической химии. 1995. Т. 35. С. 189-228.
113. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634-651.
114. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35-41.
115. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353-376.
116. Реутов В.П. Изучение механизмов восстановления нитритных ионов в окись азота в крови и митохондриях печени млекопитающих: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. М: Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Биологический факультет. 1988. 18 с.
117. Реутов В.П. Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф.....дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
118. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде – ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // Успехи физиологических наук. 2003. Т.34.№2. С. 103-128.
119. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1. №11. С.57-63.
120. Реутов В.П., Байдер Л.М., Куроптева З.В. и др. Экспериментальный геморрагический инсульт: влияние пептидного препарата кортексина на образование Hb-NO комплексов и других парамагнитных центров в крови // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 8. Вып. 2. С. 56-61.

121. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
122. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №.3. С.165–174.
123. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
124. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др. Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
125. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
126. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
127. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Кортиксин и нитрит в сочетании с кортексином уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Докл. РАН. 2009. Т.426. №3. С.410–413.
128. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Нитрит в сочетании с кортексином и кортексин уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Нейроиммунология. 2009. Т.7. №1. С.88–89.
129. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
130. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
131. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49–55.
132. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82–91.
133. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22–28.
134. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31–35.
135. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П., Родионов А.А. Окись азота как индуктор пространственного перераспределения белков в клетках млекопитающих при гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25, №4. С.36–37.
136. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41–65.
137. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44–50.
138. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // Успехи физиол. наук. 2008. Т.39. №4. С.124–125.
139. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 20036. 94 с.
140. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
141. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
142. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др. Компенсаторно-приспособительные механизмы при нитритной гипоксии у крыс // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1993. № 11. С.506–508.
143. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. №2. С. 10–20.
144. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393–414.
145. Розенштраух Л.В., Реутов В.П. Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №4. С. 103–106.

146. Салыкина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др. Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2013. Т.155. №1. С.47-50.
147. Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // Докл. РАН СССР. 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.
148. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14-20.
149. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32-37.
150. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского–Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
151. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
152. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001. № 4. С. 369–370.
153. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
154. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
155. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
156. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
157. Сорокина Е.Г., Карасева О.В., Иванова Т.Ф. и др. Содержание эритропоэтина в крови детей, перенесших черепно-мозговую травму // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. 2014. Т.6. №4. С.378-380.
158. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др. Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // Нейроиммунология. 2005. Т.3. №2. С.152-153.
159. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др. Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2003. №2. С.59-63.
160. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С.18–22.
161. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // Нейроиммунология. 2003. Т. 1. № 2. С.137–138.
162. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С. Взаимосвязь между содержанием окиси азота, циклического гуанозинмонофосфата и эндотелина в крови при нитритной гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.70-71.
163. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // Нейроиммунология. 2002. Т.1. №1. С.267-269.
164. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // Биологические мембраны 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.
165. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2007. №4. С. 419–422.
166. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
167. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др. Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.

168. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др. Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С.67-72.
169. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100В и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
170. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В. и др. Повреждение и регенерация мозга при легкой и тяжелой черепно-мозговой травме у детей // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.139-144.
171. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
172. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.77-82.
173. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
174. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.
175. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
176. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // Казанский медицинский журнал. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
177. D'yakonova T., Reutov V. Sodium nitrite causes hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S32-S33.
178. Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., et al. Urethane-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
179. Kayushin L.P., Reutov V.P., Sorokina E.G., Filippova N.A. Mechanism of proteins' redistribution from soluble to membrane-bound state in mammals' cells // FEBS LETTERS: FEBS SPECIAL MEETING BIOLOGICAL MEMBRANES. Abstract book. 1994. P. 300.
180. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakonova V.E., Reutov V.P. Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2015. V.42. №1. P. 67-73.
181. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Reutov V.P. et al. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2007. V.34. N3. P.271-276.
182. Krushinsky A., Kuzenkov V., Reutov V. et al. Adaptation to sodium nitrite-induced hypoxia reduces the development of disorders caused by acoustic stress in rats of Krushinsky-Molodkina strain // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S38-S39.
183. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
184. Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P. Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // Biochemistry (Moscow). 2000. V.65. №4. P.409-426.
185. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1999. V.64. №5. P.528-542.
186. Reutov V.P. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // Biochemistry (Moscow). 2002. V.67. №3. P.293-311.
187. Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G. Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // Human Physiology. 1994. V.20. P. 219-229.
188. Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B. Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // Hypoxia Med. J. 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
189. Reutov V.P., Sorokina E.G. NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1998. V.63. №7. P. 874-884.
190. Reutov V., Sorokina E. The nitric oxide cycle: role of heme-containing proteins in the reduction of nitrite ions // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42.
191. Reutov V., Sorokina E. Experimental model of neurotrauma: neuroprotective effects of neuropeptides // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.565.. <http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
192. Samosudova N., Reutov V. Neuron-glia interaction under NO-injury in the frog cerebellum // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42-S43.

193. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds // *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2016. V. 46. №7. P.843-848.
194. Sorokina E., Salykina M., Storozhevykh T., Pinelis V., Reutov V. The role of NO and nitrites in glutamate-induced changes of ATP in cerebellar granular cells // *Nitric Oxide*. 2009. V.20. Supplement. P. S43.
195. Sorokina E., Semenova J., Karaseva O., Arsenieva E., Reutov V., Pinelis V., Roshal L. №0226. Markers of brain injury and reparation under different severity and outcomes of brain trauma in children // *Brain Injury*. 2016. V.30. №5-6.P.562.DOI:10.3109/02699052.2016.1162060.<http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
196. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Сурин А.М., Пинелис В.Г., Рошаль Л.М. Маркеры повреждения мозга в дебюте легкой черепно-мозговой травмы у детей // *Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017)*. С.204 – 211.
197. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Паршина С.С., Самсонов С.Н. Нитратно-нитритная проблема в СССР/России: причины и следствия // *Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017)*. С. 192 – 204.
198. Паршина С.С., Самсонов С.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г. XXI в.: «Космическая» погода и нитратно-нитритный фон существования современного человека // *Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017*. С.164 – 180.
199. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В. Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2017. №3. С. 38 – 46.
200. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Реутов В.П., Юдаев А.А. Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастным нейродистрофическим изменений организма // *Тихоокеанский медицинский журнал* 2017. №1. С.42 – 51.
201. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г., Ковалев И.В., Носарев А (В., Петрова И.В., Реутов В.П. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // *Успехи физиологических наук*. 2017. Т.48. №1. С.24 – 52.
202. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
203. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Перфилова В.Н., Тюренков И.Н., Лычкова А.Э. Высокая чувствительность тканей мозга к гипоксии/ишемии: причины и следствия // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. № 3.(25). С.46 – 53.
204. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Сукманский О.И., Швалев В.Н., Лычкова А.Э., Свинов М.М., Косицын Н.С. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
205. Реутов В.П. Эволюция, рекапитуляция, диссолюция. // *Евразийское научное объединение*. 2017. Т.1. №7(29). С.33 – 41.
206. Реутов В.П. На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция. Мишени для гелио- и геомагнитных вариаций: возможная роль Fe²⁺ - содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в процессах дыхания, образования АТФ, циклических превращениях газотрансмиттеров // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №8 (30). С.42 – 53.
207. Реутов В.П. Физиологический и клинический нервизм: от классиков науки до наших дней // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. №9 (31). С.34 -47.
208. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
209. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения // *Биофизика*. 2018. Т.63. №3. С.528-543.
210. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Кора мозжечка лягушки: модель для нейробиологических исследований // *Евразийское Научное Объединение*. 2018. Т.2. №1(35). С.85-94. DOI: [10.5281/zenodo.1423704](https://doi.org/10.5281/zenodo.1423704).
211. Давыдова Л.А., Реутов В.П. Ганглиопексия: создание нового центра местной нейро-гуморальной регуляции, роль оксида азота и специфических факторов стимулирования ангиогенеза. Вклад эмбриолога-анатома академика Давида Моисеевича Голуба (1901 – 2001) в развитие метода ганглиопексии и современное состояние проблемы тканеинженерных конструкций (ТИК) // *Евразийское Научное Объединение*. 2018. Т. 2. № 3 (37). С. 82-96. DOI: [10.5281/zenodo.1423809](https://doi.org/10.5281/zenodo.1423809).
212. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Воздействие различных доз глутамата (Glu) и NO-генерирующего соединения (NaNO₂) на мозжечок лягушки // В сборнике: *Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова*. 2018. С. 72-86.

213. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Глоба О.В., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Рощаль Л.М., Пинелис В.Г. Роль аутоиммунных процессов при гипоксическом и травматическом повреждении мозга у детей // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 90-96.
214. Паршина С.С., Самсонов С.Н., Токаева Л.К., Афанасьева Т.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Сезонные механизмы системы гемостаза здоровых лиц и космическая погода // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 11-15.
215. Samosudova N.V., Reutov V.P. Ultrastructural Changes in the Frog Brain in the Presence of High Concentration of Glutamate and an NO-Generating Compounds // *Biophysics*. 2018. V.63. №3. P. 402 – 415. **DOI: 10.1134/S0006350918030211.**
216. Reutov V.P., Samosudova N.V., Sorokina E.G. A Model Glutamate Neurotoxicity and Mechanisms of the Development of the Typical Pathological Process // *Biophysics*. 2019. V.64. №2. P. 233 – 250. **DOI: 10.1134/S0006350919020143.**
217. Davydova L.A., Reutov V.P. Current State of Tissue Engineering Constructions (TEC) The Role of Nitric Oxide and Specific Factors of Angiogenesis Stimulation Ganglioplexy: Creation of a New Center for Local Neuro-Humoral Regulation // *Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association*. 2019. Т4. №1(47). С.204-218. **DOI: 10.5281/zenodo.2560095.**
218. Reutov V.P., Davydova L.A. Physiological and Clinical Nervism from the Classics of Science to the Present Days // *Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association*. 2019. Т3. №3 (49). С.155-169. **DOI: 10.5281/zenodo.3536446**
219. Дерягина В.П., Реутов В.П. Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // *Успехи молекулярной онкологии*. 2019. Т.6. №1. С.18-36. **DOI: 10.17650/2313-805X-2019-6-1-18-36.**
220. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гипенстимуляции глутаматных рецепторов // *Патогенез*. 2018; 16(4): 168-173.
221. Sorokina E.G., Chernenko M.A., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G., Surin A.M. Effect of poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on concentrations of intracellular calcium and ATP and survival of cultured rat cerebellar neurons in overstimulation of glutamate receptors // *Патогенез*. 2018; 16(4): 168-173. **DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.168-173.**
222. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // *Вестник МИТХТ*. 2010. Т.5. No3. С.69-74.
223. Pnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., Deryagina V.P., Nekrasova E.A., Savluchinskaya I.A., Reutov V.P., Travkin A.G. Urethane-induced pulmonary adenoma and Rauschers leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // *Experimental Oncology*. 1997. V.19. №2. P.101-109.
224. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферативную активность опухолевых клеток // *Известия национальной академии Беларуси. Серия биологических наук*. 2003. №1. С.78-82.
225. Реутов В.П., Дерягина В.П., Рыжова Н.И., Савлучинская Л.А., Голубева И.С., Растительные полифенолы – модуляторы образования оксида азота при канцерогенезе // В сборнике: Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции NT + M&Eс' 2019. Весенняя сессия. 2019. С.179-187.
226. Дерягина В.П., Реутов В.П. Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // *Успехи молекулярной онкологии*. 2019. Т.6. №1. С.18-36.
227. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный blastomogenesis и вирусный лейкозогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // *Вестник РАМН*. 2000. №7. С.30 – 34.
228. Мавлетова Д.А., Реутов В.П., Ряполов В.В., Дворкин Г.А. Влияние оксида азота и гипертермии на содержание белков теплового шока в культуре опухолевых клеток // *Докл. РАН*. 2006. Т.411. №6. С.837 – 840.
229. Мавлетова Д.А., Реутов В.П., Ряполов В.В., Дворкин Г.А. Влияние NO-генерирующих соединений, ингибитора NO-синтазы и гипертермии на содержание белков теплового шока в культуре опухолевых клеток LIM 1215 // *Физиол. журнал. (Киев)*. 2008. Т.54. No4. С. 76-77.
230. Deryagina V.P., Ryzhova N.I., Krivosheeva L.V., Savluchinskaya I.A., Golubeva I.S., Reutov V.P. Functional activity of effector cells of innate immunity in tumor bearing mice // *Modern Science*. 2016. №11. P. 69-76.